

Los sistemas agroforestales contribuyen a la bioeconomía circular

www.eurafagroforestry.eu/afinet/

El crecimiento económico ha sido, en las últimas décadas, a expensas del medioambiente. La necesidad de cambiar nuestro desarrollo a un modelo económico más sostenible, convierte a la bioeconomía circular en parte de la solución para solventar algunos de los principales retos europeos y globales. Dado que la mayoría de productos derivados de combustibles fósiles pueden ser obtenidos a partir de biomasa vegetal, este nuevo enfoque ofrece grandes oportunidades para los sistemas agroforestales. Dichos sistemas son conocidos por la diversificación de productos que se pueden obtener de forma integrada en la misma unidad de terreno, proporcionando una gran variedad de materiales derivados de los árboles, de los cultivos o del ganado que pueden ser transformados en bio-productos. Los árboles proporcionan madera, pero también fibras textiles. La poda y las cortas de los mismos proporcionan biomasa que puede usarse para pellets, biochar, mulch... La sabia del abedul se usa para bebidas y edulcorantes. Se pueden obtener zumos de acículas de píceas... También de los cultivos se pueden obtener fibras de carbono, celulosa, ácidos... para una gran variedad de usos... Los restos agrícolas pueden convertirse en bio-plásticos. También se pueden obtener fibras textiles a partir de leche en polvo, la harina de huesos puede usarse como fertilizante, y el suero puede convertirse en solvente... Éstos son solo algunos de los ejemplos de bio-productos que pueden obtenerse en sistemas agroforestales.

Referencias:

AFINET factsheet:

https://euraf.isa.utl.pt/files/pub/20190513_factsheet_07_-_web.pdf#overlay-context=afinet/materials/factsheet

Plataforma sobre bio-productos: www.allthings.bio

Bioplásticos a base de arroz. Adobe Stock.

Mercedes Rois
Michael den Herder
European Forest Institute
Rosa Mosquera-Losada
University of Santiago de Compostela